

Тема занятия: **Книга твой друг**

Барноевой Нафисы Якубовны

Статья учителя русского языка и
литературы

СГОШ №7 Бухорской области

Ромитанского района

Аннотация: *способствовать развитию у детей любознательности; формировать положительное отношение к знаниям, книгам; развивать у детей умение работать в команде; побуждать детей к поиску новых знаний, к расширению своего кругозора.*

Ключевые слова: развивать читательский интерес, прививать любовь к поэзии , развивать речь, память, воображение

Оборудование:

Ход занятия:

Организационный момент.

Работа по теме.

Ребята, отгадайте загадки:

Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает.
Хоть не шляпа, а с полями,
Не цветок, а с корешком.
Разговаривает с нами
Терпеливым языком. (Книга)

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Как вы думаете, о чём мы с вами сегодня поговорим? (Ответы детей)

Мы с вами отправимся в увлекательное путешествие.

Давайте узнаем, как будет называться наше путешествие. (Буквы “перепутались” на доске. Соберите предложение. Какой знак препинания стоит в конце? Прочитайте предложение с нужной интонацией) КНИГА - ЭТО ДРУГ?

Вы узнаете, когда и почему появилась первая книга и какой она была раньше, узнаете, как нужно обращаться с книгой, чтобы сохранить её, и, конечно, ответим на наш вопрос.

. Инсценирование басни «Две книжки».

Выступают заранее подготовленные ученики.

Выходят ведущий и два ученика.

Ведущий:

Однажды встретились две книжки,

Разговорились меж собой.

1-й ученик:

Ну, как твои делишки?

Ведущий:

Одна спросила у другой.

2-й ученик:

Ох, милая, мне стыдно перед классом,

Хозяин мой обложки вырвал с мясом!

Да что обложки... Оборвал листы!

Из них он делает кораблики, плоты

И голубей...

Боюсь, листы пойдут на змей,

Тогда лететь мне в облака!

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

А у тебя целы бока?

1-й ученик:

Твои мне не знакомы муки,

Не помню я такого дня,

Чтобы, не вымыв чисто руки,

Сел ученик читать меня!

А посмотри-ка на мои листочки:

На них чернильной не увидишь точки.

Про кляксы я молчу,-

О них и говорить-то неприлично...

Зато и я его учу

Не как-нибудь, а на «отлично».

2-й ученик:

Не, мой на тройках едет еле-еле

И даже двойку получил на той неделе.

Ведущий:

Найдешь ты храбрости пример

В хорошей умной книжке,

Увидишь всю Родину,

Всю Землю с этой вышки.

В дорогу взять не позабудь

Ключей надежных связку.

В любой рассказ найдешь ты путь,

Войдешь в любую сказку.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

- Какие правила мы должны выполнять при работе с книгой?

Учащиеся дают ответы.

Ведущий:

Ребята, берегите книги и учебники.

- не вырывайте страницы!
 - не пишите в них!
 - не берите книгу грязными руками!
 - не мните страницы, оберните в обложку;
- сделайте закладки.

Учитель:

Сейчас мы проведем конкурс и узнаем, кто из вас много читает и больше всех знает:

1 конкурс «Пословицы».

Команды по очереди называют пословицы о книгах. Кто называет больше пословиц, тот побеждает.

Хорошая книга – лучший друг.
знает.

Кто много читает, тот много

Прочел новую книгу – встретился с другом.

С книгой жить – век не тужить.

Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает.

Книга – твой друг, без нее, как без рук.

Книга поможет в труде, выручит и в беде.

Книга – окно в мир, почаще заглядывай в нее.

Книга подобна воде – дорогу пробьет везде.

Книгу читаешь – как на крыльях летаешь

Учитель:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

А где мороз Листья все смахнул с берёз,
Если книгу прочитаешь, Знаний множество получишь,
Лучше Родину узнаешь, И сильней её полюбишь.

Ведущий: Ребята, читайте книги!

Они лучшие наши друзья. Герои книг помогут нам
Быть добрее, умнее, трудолюбивее. Помогут в труде и выручат в беде.
Если книгу прочитаешь – Как на крыльях ты летаешь!

Учитель: Действительно,

Хорошая книга – Лучший друг.

Читайте книги – и ваша жизнь будет еще интереснее.

Итог занятия. Что вам больше всего понравилось на сегодняшнем занятии? Что нового узнали? До свидания, до новых встреч!

Используемая литература:

1. А.С. Пушкин сказки

2. Энциклопедия Узбекистана 2000-2005гг